

Особенности структурной организации эмоционального интеллекта «выгорающих» волонтеров в условиях профессионально ориентированной добровольческой деятельности

Л. Н. МОЛЧАНОВА, К. В. КАСЬЯНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Повышение требований к волонтерам и новых направлений добровольчества в стрессовых условиях приводит к возникновению огромной эмоциональной нагрузки на всех участников деятельности. Исследования демонстрируют, что распространенными причинами снижения социальной активности является эмоциональное выгорание.

Цель настоящего исследования состоит в изучении особенностей структурно-функциональной организации «выгорающих» волонтеров.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 194 волонтера в возрасте от 18 лет до 26 лет, имеющих стаж волонтерской деятельности от года до 8 лет, занимающихся профессионально-ориентированной (ЭГ, N=97) и непрофессионально-ориентированной (КГ, N=97) добровольческой деятельностью. Для сбора данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные методики диагностики эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания. Обработка результатов осуществлялась с помощью компьютерной программы «Statistica 10.0».

Результаты и обсуждение. Эмпирически выявлены особенности эмоционального интеллекта профессионально-ориентированных волонтеров как на аналитическом, так и на структурном уровнях анализа. На аналитическом уровне — это более высокий общий уровень эмоционального интеллекта ($U=3690,0^*$ при $p=0,009$) и значительно менее выраженные способности контролировать как собственные эмоциональные реакции ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 22,91 \pm 5,08$), так и окружающих людей. На структурном уровне — это наибольшая степень его организованности в фазе сопротивления стрессу, обусловленная мобилизацией эмоциональных ресурсов и переосмыслением собственной деятельности и способствующая максимальной интеграции эмоционального выгорания в этой фазе.

Заключение. Исследование является основополагающим в изучении особенностей проявления выгорания волонтеров. Полученные данные важно учитывать при разработке программ сопровождения, направленных на развитие эмоционального компонента и повышения эффективности работы волонтеров, а также снижению негативных социальных проявлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

волонтеры-медики, эмоциональное выгорание, эмоциональный интеллект, профессионально-ориентированная добровольческая деятельность

Для цитирования: Молчанова Л. Н., Касьянова К. В. Особенности структурной организации эмоционального интеллекта «выгорающих» волонтеров в условиях профессионально ориентированной добровольческой деятельности // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 418–431. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.27>

Поступила: 27.02.2024 | Одобрена: 12.04.2025 | Опубликовано: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features of the structural organization of emotional intelligence of «burnout» volunteers in the context of professionally oriented volunteerism

L. N. MOLCHANOVA, K. V. KASYANOVA

ABSTRACT

Introduction. Increasing demands on volunteers and new areas of volunteerism in stressful conditions leads to a huge emotional burden on all participants in the activity. Research shows that emotional burnout is a common cause of decreased social activity. *The aim of this study* is to study the features of the structural and functional organization of "burnout" volunteers.

Materials and methods. The study involved 194 volunteers between the ages of 18 and 26, with volunteering experience ranging from one year to 8 years, engaged in professionally oriented (EG, N=97) and nonprofessionally oriented (KG, N=97) volunteering activities. To collect the data, we used observation and conversation, as well as standardized diagnostic methods for emotional intelligence and burnout. The results were processed using the computer program "Statistica 10.0".

Results and discussion. The features of emotional intelligence of professionally oriented volunteers at both the analytical and structural levels of analysis have been empirically identified. At the analytical level, this is a higher overall level of emotional intelligence ($U=3690.0^*$ at $p=0.009$) and significantly less pronounced abilities to control both one's own emotional reactions ($X_{CF} \pm \sigma=22.91 \pm 5.08$) and those around them. At the structural level, it is the highest degree of organization in the stress resistance phase, due to the mobilization of emotional resources and rethinking of one's own activities and contributing to the maximum integration of emotional burnout in this phase.

Conclusion. The study is fundamental in studying the features of the manifestation of burnout of volunteers. It is important to take these data into account when developing support programs aimed at developing the emotional component and increasing the effectiveness of volunteers, as well as reducing negative social manifestations.

KEYWORDS

medical volunteers, emotional burnout, emotional intelligence, professionally oriented volunteering

For Citation: Molchanova, L. N., & Kasyanova, K. V. (2025). Features of the structural organization of emotional intelligence of «burnout» volunteers in the context of professionally oriented volunteerism. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (4), 418–431. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.27>

Received: 27 February 2025 | Approved: 12 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Значительная часть населения вовлечена в волонтерскую деятельность: по статистике на 2024 год более 1 миллиарда человек являются добровольцами по всему миру [1]. Добровольчество было включено во все девять программ сотрудничества ООН в области устойчивого развития, опубликованных по состоянию на 25 января 2023 года [2]. Так, данная деятельность является ресурсом социально-экономического развития стран, объединяет глобальный мировой дух, а для его участников – источником опыта и субъективного удовлетворения от выполненной деятельности [3]. Вместе с тем, высокий уровень включенности личности в оказание помощи другим в трудных ситуациях или экстремальных условиях [4], эмоциональные нагрузки [5], постоянное действие стрессогенных факторов приводит к физическому [6] и эмоциональному истощению и снижению личностных ресурсов волонтеров [7].

Наибольший исследовательский интерес к волонтерам-медикам возник в пандемию COVID-19. Авторы Braverman J., Snyder M. [8] выделяют 4 основные группы мотивов готовности к волонтерской деятельности в медицинской сфере: особенности демографической обстановки и улучшение качества жизни людей, медицина как форма профессионального самосовершенствования, личностная потребность в оказании помощи, отражении ролевой идентичности и ожиданий.

Многие современные исследователи изучают сложность условий деятельности волонтеров-медиков [9], их психоэмоциональное состояние [10] и возможности его регуляции [11], особенности проявления сочувствия [12] и развитие эмпатии [13], возможности и трудности организации деятельности [14].

Важно уделить внимание значимости контроля собственного эмоционального состояния в экстремальных ситуациях [15], что дает возможность реализации эмоциональной поддержки благополучателей и способствует повышению эффективности оказываемой помощи [16].

Результаты библиометрического анализ публикационной активности ученых, проведенного в электронном пространстве национальной медицинской библиотеки «PubMed» с применением программного инструмента «VOSviewer», актуализируют настоящее исследование.

Количество исследований по запросу «emotional intelligence and emotional burnout of volunteers» («эмоциональный интеллект и выгорание волонтеров») составило 50 статей. Впервые результаты исследования данной проблемы опубликованы в 1994 году. Наблюдается повышение публикационной активности с 2013 года. В визуализации и построении библиометрической сети использовано 24 ключевых слов, распределенных по смысловой взаимосвязи по трем кластерам (см. рис. 1).

По результатам анализа можно увидеть наибольшее количество ключевых слов в красном кластере: adaptation, psychological (психологическая адаптация), adolescent (подростки), burnout (выгорание), compassion fatigue (усталость от сострадания), COVID-19 (ковид-19), cross-sectional students (студенты разных профилей), job satisfaction (удовлетворенность от работы), middle aged (средний возраст), young adult (молодые люди). Представлены основные факторы эмоционального выгорания.

Зеленый кластер отражает также причины выгорания волонтеров в медицинской сфере: attitude of health personnel (отношение медицинского персонала), burnout, professional (профессиональное выгорание), health personnel (медицинский персонал), HIV-infections (ВИЧ инфекция), humans (люди), motivation (мотивация), surveys and questionnaires (опросы и анкетирование), volunteers (волонтеры).

В синем кластере рассматривается социально-демографическая структура волонтерства: adult (взрослый), empathy (эмпатия), female (женщина), male (мужчина), quality of life (качество жизни), stress, psychological (стресс, психология), students, medical (студенты, медицина).

Рисунок 1 Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: «emotional intelligence and emotional burnout of volunteers» (эмоциональный интеллект и выгорание волонтеров) (network visualizations)

Таким образом, среди ведущих направлений современных исследований взаимосвязи эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания волонтеров – социально-демографическая структура волонтерства, факторы и причины эмоционального выгорания волонтеров.

Существуют программы по борьбе с выгоранием волонтеров, но они направлены на общее снижение уровня стресса без подробных рекомендаций и мишеней воздействия. Так, программа FIRECARE [17] способствует осознанности и когнитивной проработке, но нет возможности эмоционального урегулирования или работы с данным компонентом. Индивидуальное наставничество эффективно снижает уровень выгорания, согласно исследованиям [18], но требует большого количества специалистов, что экономически очень затратно.

Зарубежные и российские ученые включены в изучение взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и эмоциональным выгоранием у специалистов и студентов [19], наличие которой позволяет снизить уровень выраженности эмоционального выгорания за счет развития эмоционального интеллекта [20], но особенности его структурной организации требует дополнительно подробного описания.

Для понимания особенностей эмоционального интеллекта волонтеров, участвующих в регуляции эмоционального выгорания важно выявить иерархическую структуру и базовые компоненты, которые выступают мишенями для составления эффективной программы психологического сопровождения при разном уровне выгорания волонтеров.

Цель нашего исследования в выявлении особенностей структурной организации эмоционального интеллекта профессионально-ориентированных волонтеров, подверженных эмоциональному выгоранию, с целью его регуляции.

С помощью психодиагностических методик планируется выявить уровень эмоционального интеллекта волонтеров в условиях профессионально-ориентированной и непрофессионально-ориентированной добровольческой деятельности и осуществить двухуровневый анализ (на аналитическом и структурно-психологическом уровнях), что позволит сделать выводы об особенностях структурной организации их эмоционального интеллекта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общий объем выборки включал 194 волонтера-медика из ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России в возрасте от 18 лет до 26 лет, имеющих стаж профессиональной деятельности от года до 8 лет. В соответствии с критерием принадлежности к профессиональной ориентации было выделено две экспериментальные группы (ЭГ1 – профессионально-ориентированные волонтеры-медики; КГ – непрофессионально-ориентированные волонтеры-медики) из общего объема волонтеров ($n_1 = 97$; $n_2 = 97$).

Психологическая диагностика осуществлялась с использованием опросника «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко), опросника профессионального выгорания Маслач (в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой), теста «Эмоциональный интеллект ЭМИн» (Д.В. Люсин). Математическая обработка результатов проводилась в программе STATISTICA 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе психологической диагностики эмоционального выгорания волонтеров были получены следующие результаты (см. табл. 1).

В группе профессионально-ориентированных волонтеров выявлены следующие сложившиеся симптомы: «Переживание психотравмирующих обстоятельств» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 15,61 \pm 8,25$), «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 16,10 \pm 8,12$), «Расширение сфер экономии эмоций» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 16,21 \pm 9,44$), «Редукция профессиональных обязанностей» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 15,74 \pm 8,10$), что свидетельствует о появлении негативного профессионального опыта и проживании его с помощью отстранения от эмоций за счет их приглушения и сокращения объема профессиональных обязанностей.

Наблюдаются складывающиеся симптомы «Тревога и депрессия» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 13,16 \pm 9,01$), «Эмоциональная дезориентация» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 12,12 \pm 7,14$), «Эмоциональный дефицит» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 14,93 \pm 6,97$), «Эмоциональная отстраненность» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 14,57 \pm 7,16$), «Деперсонализация» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 12,87 \pm 7,70$), «Психосоматические и вегетативные нарушения» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 12,08 \pm 8,76$), свидетельствующие о комплексном психофизиологическом переутомлении организма.

Непрофессионально-ориентированные волонтеры-медики демонстрируют наличие исключительно складывающихся симптомов эмоционального выгорания: «Переживание психотравмирующих обстоятельств» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 9,22 \pm 8,09$), «Загнанность в клетку» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 11,12 \pm 8,66$), «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 12,91 \pm 8,05$), «Расширение сфер экономии эмоций» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 14,91 \pm 8,11$), «Эмоциональный дефицит» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 13,48 \pm 7,01$), «Эмоциональная отстраненность» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 13,31 \pm 7,78$), «Деперсонализация» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 11,02 \pm 5,86$), что свидетельствует о снижении эмоционального реагирования, нарастании безразличного отношения и отстранения от переживаний благополучателей. Формирование фаз «Резистенция» и «Истощение» без сформированности фазы «Напряжения» указывает на значительный эмоциональный стресс от выполняемой деятельности.

Особенностью проявления эмоционального выгорания профессионально-ориентированных волонтеров является диагностируемость всех его фаз с выраженными сформированными ведущими симптомами в эмоциональной сфере и высоким его индексом (см. табл. 1).

Таблица 1

Средние значения и статистическая значимость различий в выраженности показателей эмоционального выгорания волонтеров ЭГ и КГ (U-Манна-Уитни, $p < 0,05$)

№ п/п	Наименование показателя	ЭГ		КГ		ЭГ-КГ	
		Хср.±σ	качеств.	Хср.±σ	качеств.	U	p
1	Переживание психотравмирующих обстоятельств	15,61±8,25	сложившийся	9,22±8,09	складывающийся	2715,0*	0,00000
2	Неудовлетворенность собой	8,42±6,46	не сложившийся	5,21±5,38	не сложившийся	3207,0*	0,00012
3	Загнанность в клетку	8,60±8,62	не сложившийся	11,12±8,66	складывающийся	3900,0*	0,03893
4	Тревога и депрессия	13,16±9,01	складывающийся	6,63±7,01	не сложившийся	2667,5*	0,00000
5	Фаза «Напряжение»	45,74±24,74	в стадии формирования	32,18±21,90	не сформирована	3228,5*	0,00016
6	Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование	16,10±8,12	сложившийся	12,91±8,05	складывающийся	3665,5*	0,00775
7	Эмоциональная дезориентация	12,12±7,14	складывающийся	7,56±5,90	не сложившийся	2822,5*	0,00000
8	Расширение сфер экономии эмоций	16,21±9,44	сложившийся	14,91±8,11	складывающийся	4338,0	0,34807
9	Редукция профессиональных обязанностей	15,74±8,10	сложившийся	7,34±6,18	не сложившийся	1898,0*	0,00000
10	Фаза «Резистенция»	59,81±19,36	в стадии формирования	42,61±15,87	в стадии формирования	2327,5*	0,00000
11	Эмоциональный дефицит	14,93±6,97	складывающийся	13,48±7,01	складывающийся	4131,5	0,14223
12	Эмоциональная отстраненность	14,57±7,16	складывающийся	13,31±7,78	складывающийся	4234,5	0,22877
13	Деперсонализация	12,87±7,70	складывающийся	11,02±5,86	складывающийся	3978,0	0,06272
14	Психосоматические и вегетативные нарушения	12,08±8,76	складывающийся	6,90±5,88	не сложившийся	3054,0*	0,00002
15	Фаза «Истощения»	54,79±20,48	в стадии формирования	44,77±11,69	в стадии формирования	3317,5*	0,00039
16	ИПВ	160,35±54,06	высокий	119,56±32,97	средний	2564,0*	0,00000

Примечание: * ÷ статистическая значимость различий; ЭГ – группа из профессионально-ориентированных волонтеров (студенты-медики); КГ – группа из непрофессионально ориентированных волонтеров

Наблюдаются статистически значимые различия в показателях шкал «Переживание психотравмирующих обстоятельств» ($p=0,0000$), «Неудовлетворенность собой» ($p=0,00012$), «Тревога и депрессия» ($p=0,0000$), «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» ($p=0,00775$), «Эмоциональная дезориентация» ($p=0,0000$), «Редукция профессиональных обязанностей» ($p=0,0000$), «Психосоматические и вегетативные нарушения» ($p=0,0002$), «Фаза «Напряжение»» ($p=0,00016$), «Фаза «Резистенция»» ($p=0,0000$), «Фаза «Истощения»» ($p=0,00039$). Статистически значимо высокие показатели эмоционального выгорания волонтеров КГ свидетельствуют о более выраженной погруженности и эмоциональной включенности в процесс работы, снижении качества выполняемой профессиональной деятельности как производной хронического стресса, неконтролируемом влиянии настроения на оказание помощи, переживаниях за ее результат и готовность вкладывать больше физических ресурсов для его получения.

Однако, значения показателя по шкале «Загнанность в клетку» ($p=0,039$) в КГ статистически значимо выше, чем в ЭГ. Это означает, что непрофессионально-ориентированные волонтеры чаще испытывают чувство безысходности и желание уйти из деятельности.

В группе профессионально-ориентированных волонтеров показатели эмоционально-интеллекта находятся преимущественно в диапазоне средних значений, за исключе-

нием шкал «Понимание чужих эмоций» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 22,91 \pm 5,08$) и «Управление эмоциями» ($X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 38,76 \pm 8,36$) низкого уровня выраженности, что означает снижение способности к пониманию эмоционального фона другого человека, низкой эмоциональной устойчивости и низком контроле интенсивности и внешнего выражения эмоций (см. табл. 2).

Таблица 2

Средние значения и статистическая значимость различий в выраженности показателей эмоционального интеллекта волонтеров ЭГ и КГ (U-Манна-Уитни, $p < 0,05$)

№ п/п	Наименование показателя	ЭГ		КГ		ЭГ-КГ	
		Хср.±σ	качеств.	Хср.±σ	качеств.	U	p
1	Понимание чужих эмоций	22,91±5,08	низкий	22,81±5,19	низкий	4663,5	0,916
2	Управление чужими эмоциями	18,99±4,26	средний	18,18±4,36	средний	4068,5	0,102
3	Понимание своих эмоций	18,48±5,15	средний	18,25±5,28	средний	4514,0	0,625
4	Управление своими эмоциями	13,87±4,31	средний	13,26±3,76	средний	4512,0	0,621
5	Контроль экспрессии	10,27±3,05	средний	10,42±3,58	средний	4392,5	0,423
6	Межличностный эмоциональный интеллект	41,79±8,08	средний	40,84±8,49	средний	4341,5	0,353
7	Внутриличностный эмоциональный интеллект	42,52±9,11	средний	41,76±9,17	средний	4518,0	0,633
8	Понимание эмоций	41,39±8,12	средний	40,97±8,75	средний	4463,5	0,537
9	Управление эмоциями	38,76±8,36	низкий	41,95±8,80	средний	3690,0*	0,009
10	Общий уровень эмоционального интеллекта	84,31±14,31	средний	82,60±15,59	средний	4344,5	0,357

Примечание: * ÷ статистическая значимость различий; ЭГ – группа из профессионально-ориентированных волонтеров (студенты-медики); КГ – группа из непрофессионально ориентированных волонтеров

Для волонтеров контрольной группы характерно снижение способности к пониманию проявлений эмоциональных реакций других людей («Понимание чужих эмоций»: $X_{\text{ср.}} \pm \sigma = 22,81 \pm 5,19$) и более высокий уровень совладания с собственными эмоциональными проявлениями.

Выявлено, что показатели по шкале «Управление эмоциями» статистически значимо выше в КГ ($U = 3690,0^*$ при $p = 0,009$), что свидетельствует о более выраженных способностях контролировать как собственные эмоциональные реакции, так и окружающих, и о возможности достижения эмоциональной стабильности при выполнении большого объема добровольческой деятельности.

Оценку меры интегрированности структуры эмоционального выгорания и эмоционального интеллекта профессионально- и непрофессионально-ориентированных волонтеров на различных фазах («Напряжение», «Резистенция» и «Истощение») эмоционального выгорания осуществляли с помощью метода структурно-психологического анализа (А.В. Карпов), с помощью которого выявлены внутрисистемные изменения на уровне отдельно взятых его компонентов (см. табл. 3).

Самый высокий индекс интегрированности структур эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания у профессионально ориентированных волонтеров обнаружен на фазе «Резистенция» (ИОС= 40; ИОС= 24 соответственно), а у непрофессионально ориентированных – на фазе «Истощение» (ИОС=48; ИОС=20 соответственно). Таким образом, зависимость меры интегрированности структур эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания от его фаз у профессионально-ориентированных волонтеров является инвертированной U-образной. Следовательно, наибольшая организованность структуры эмоционального интеллекта в фазе «Резистенция» объясняется мобилизацией эмоциональных ресурсов (способностей распознавать

свои и чужие эмоции и управлять ими) в условиях повышенной профессиональной ответственности волонтеров как стремления к психологическому комфорту и выстраиванию психологической защиты в фазе острого стресса, способствующей наибольшему эмоциональному выгоранию, о чем свидетельствует величина его ИОС.

Таблица 3

Мера интегрированности структуры эмоционального выгорания и эмоционального интеллекта волонтеров в условиях профессионально и непрофессионально-ориентированной добровольческой деятельности на различных фазах эмоционального выгорания

Фаза	ИОС		ИОС	
	эмоциональное выгорание		эмоциональный интеллект	
	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ
Фаза «Напряжение»	16	14	30	34
Фаза «Резистенция»	24	18	40	45
Фаза «Истощение»	18	20	24	48

Зависимость меры интегрированности структур эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания от его фаз у непрофессионально-ориентированных волонтеров является монотонно возрастающей от фазы «Напряжение» к фазе «Истощение», что свидетельствует о синергетическом эффекте и означает постепенную мобилизацию эмоциональных ресурсов и постепенное эмоциональное истощение в условиях длительного и хронического стресса.

Базовые качества структурной организации эмоционального интеллекта волонтеров в условиях профессионально и непрофессионально ориентированной добровольческой деятельности на различных фазах эмоционального выгорания представлены в таблице 4.

Таблица 4

Базовые качества структурной организации эмоционального интеллекта волонтеров ЭГ и КГ на различных фазах эмоционального выгорания

№ п/п	Наименование показателя	Фаза «Напряжение»				Фаза «Резистенция»				Фаза «Истощение»			
		E+	E ₋	E0	ранг	E+	E ₋	E0	ранг	E+	E ₋	E0	ранг
ЭГ													
1	Понимание чужих эмоций	4	0	4	4	7	0	7	4	3	0	3	4
2	Управление чужими эмоциями	10	0	10	1	12	0	12	1	9	0	9	1
3	Понимание своих эмоций	6	0	6	3	9	0	9	2	6	0	6	2,5
4	Управление своими эмоциями	9	0	9	2	8	0	8	3	6	0	6	2,5
5	Контроль экспрессии	1	0	1	5	4	0	4	5	0	0	0	5
КГ													
1	Понимание чужих эмоций	9	0	9	1,5	9	0	9	2,5	11	0	11	2
2	Управление чужими эмоциями	8	0	8	3,5	9	0	9	2,5	9	0	9	4
3	Понимание своих эмоций	8	0	8	3,5	9	0	9	2,5	10	0	10	3
4	Управление своими эмоциями	9	0	9	1,5	9	0	9	2,5	12	0	12	1
5	Контроль экспрессии	0	0	0	5	0	0	9	5	6	0	6	5

На различных фазах эмоционального выгорания в ЭГ генезис структур эмоционального интеллекта осуществляется за счет такого системного качества, как «Управление чужими эмоциями», а в КГ – за счет системных качеств «Управление своими эмоциями» и «Понимание чужих эмоций» (см. табл. 4, рис. 2). Таким образом, высокая мера интегрированности эмоционального выгорания в ЭГ в фазе «Резистенция» обеспечивается способностями инициировать у окружающих различные эмоции, а также снижать интенсивность нежелательных эмоций, а в КГ — способностями к осознанию и идентификации собственных эмоций и их вербальному описанию, а также к пониманию эмоций окружающих по их невербальным проявлениям.

В связи с тем, что корреляционные взаимосвязи между ранговыми распределениями показателей мер интегрированности структур эмоционального интеллекта непрофессионально-ориентированных волонтеров на различных фазах эмоционального выгорания, в отличие от профессионально-ориентированных («Напряжение»-«Резистенция»: $r=0,90^*$ при $p<0,05$ «Резистенция»-«Истощение»: $r=0,97^*$ при $p<0,05$), не являются статистически значимыми ($r=0,75$ при $p<0,05$ и $r=0,71$ при $p<0,05$), структуры их эмоционального интеллекта отличаются качественным своеобразием, гетерогенны, что дополняет аналитический уровень анализа его особенностей.

Условные обозначения: 1 – понимание чужих эмоций; 2 – управление чужими эмоциями; 3 – понимание своих эмоций; 4 – управление своими эмоциями; 5 – контроль экспрессии; жирной линией обозначены корреляции на уровне значимости $p \leq 0,01$; тонкой линией корреляции на уровне значимости $p \leq 0,05$; прямые линии – положительные

Рисунок 2 Структурограммы значимых корреляций элементов эмоционального интеллекта волонтеров на различных фазах эмоционального выгорания

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Профессионально-ориентированные волонтеры более подвержены эмоциональному выгоранию в связи со спецификой выполняемой деятельности – профессиональной помощью на добровольческих началах. Особенности переживаний получения первичного профессионального опыта (профессиональной состоятельности) будут отягощать эмоциональную регуляцию, что способствует перенапряжению и быстрому эмоциональному истощению.

На этапе возникновения психологических защит и внутреннего сопротивления стрессовым воздействиям аккумуляция эмоционального интеллекта для реализации деятельности профессионально-ориентированными волонтерами будет максимальной. В условиях непрофессионально-ориентированной волонтерской деятельности увеличение степень интегрированности эмоциональных усилий наблюдается в фазе «Истощение», что свидетельствует о неадаптивной активности волонтеров.

Полученные с помощью аналитических методов результаты находят подтверждение в отечественных и зарубежных исследованиях.

В результате изучения генеза психического выгорания у педагогов высшей школы с учетом их статусно-должностной иерархии выявлены следующие его особенности: сформированность только фазы «Резистенция» у всех педагогов, а также сформированность всех трех фаз психического выгорания [21], самые высокие его значения и значимости различий в уровнях выраженности фаз «Напряжение» и «Истощение» только у преподавателей, что обусловлено условиями и содержанием их профессиональной деятельности [22].

Нами выявлено, что такой компонент эмоционального интеллекта, как управление эмоциями, играет основную роль в регуляции эмоционального выгорания у студентов-медиков. Данные С. Merino-Soto, М. Angulo-Ramos и др. [23] и Z. Kiliç, А. Aydınli и др. [24] подтверждают наши результаты.

Мы согласны с авторами Н. Kirkpatrick, Т. Wasfie и др. [25] в том, что у ординаторов 1-го года обучения и студентов замедление процесса выгорания происходит при развитии эмоционального интеллекта.

Выявлены взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и эмоциональным выгоранием, что согласуется с результатами С. Blanchard, V. Kravets и др. [26].

Полученные нами данные согласуются с мнением F. Gleason, S. J. Baker и др. [27] о том, что для людей, не испытывающих эмоционального выгорания, характерны более высокие показатели эмоционального интеллекта в целом.

Мы согласны с представлениями В.В. Partido, J. Owen [28], L. Zoromski [29], что составляющие эмоционального интеллекта могут являться значимыми факторами эмоционального выгорания. Однако, повышение компонентов, согласно мнению М. J. Taylor, R. Andreatta [30], способствует минимизации эмоционального выгорания и помогает справляться со стрессом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, аналитический уровень анализа продемонстрировал формирование всех фаз эмоционального выгорания с ведущими сформировавшимися симптомами в эмоциональной сфере и высоким его уровнем, а также различия в выраженности его симптомов и управления эмоциями профессионально-ориентированных и непрофессионально-ориентированных волонтеров-медиков. Структурно-психологический метод позволил провести более глубокую оценку внутрисистемных изменений эмоционального выгорания, а также эмоционального интеллекта волонтеров-медиков с позиций его базовых качеств на различных фазах («Напряжение», «Резистенция» и «Истощение») эмоционального выгорания. Так, профессионально-ориентированные волонтеры наиболее уязвимы к эмоциональному выгоранию в фазе мобилизация ресурсов – «Резистенция», о чем свидетельствуют самые высокие показатели интегрированности его структуры и структуры эмоционального интеллекта, что уподобляет «волонтерство по профессии» с профессиональной деятельностью. Особенностью непрофессионально-ориентированных волонтеров является уязвимость к воздействию эмоционального выгорания и наибольшая аккумуляция их эмоциональных ресурсов (неадаптивная активность) в фазе «Истощение».

ЛИТЕРАТУРА

1. Volunteering Statistics for 2024: How Charitable Are We? URL: <https://teamstage.io/volunteering-statistics> (дата обращения 23.03.2025).
2. The United Nations Volunteers (UNV) programme URL: <https://www.unv.org/Annual-report/Annual-Report-2022> (дата обращения 23.03.2025).
3. Briggs L.G., Riew G.J., Seward M.W. Medicine in Motion Writing Group. Combatting Burnout by Maximizing Medical Student Participation in Exercise Events. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 2021, vol. 16, no. 6, pp. 779-784. DOI: 10.1177/15598276211042821
4. Gu L, Liu F, Wang J, Li J, Wei J, Xu J. Stress load and volunteer motivation of patient volunteers in Fangcang shelter hospitals in Shanghai, China during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey. *BMJ Open*, 2023, vol. 13 no. 4, p.066930. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-066930.
5. Бокова О.А., Григоричева И.В., Мельникова Ю.А. Личностные особенности и эмоциональный интеллект студентов-волонтеров: результаты эмпирического исследования // *Мир науки, культуры, образования*. 2018. № 5 (72). С. 364-366.
6. Li J, Ge C, Li S. The Association of Volunteer Motivation and Thriving at Work of College Students During COVID-19: Job Burnout and Psychological Capital as Mediators. *Frontiers in Public Health*, 2022, vol. 10, p. 923196. DOI: 10.3389/fpubh.2022.923196
7. Metzger T, Nguyen N, Le H, Havo D, Ngo K, Lee S, Nguyen T, Nguyen Q, Tran L, Tong N, Le C, Dudovitz R. Does volunteering decrease burnout? Healthcare professional and student perspectives on burnout and volunteering. *Frontiers in Public Health*, 2024, vol. 24 no. 12, 1387494. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1387494
8. Braverman J., Snyder M. Psychological Predictors of Medical Students' Involvement in Pro Bono. *Teaching and Learning in Medicine*, 2023, vol. 35 no. 2, pp. 193-205. DOI: 10.1080/10401334.2022.2043156
9. Esguerra S, Chiu F.T., Espinoza A, Williams D, Clithero-Eridon A. Are medical students happy despite unhappy conditions: a qualitative exploration of medical student cohorts during disruptive conditions. *BMC Medical Education*, 2023, vol. 23 no. 1, p. 214. DOI: 10.1186/s12909-023-04203-6
10. Zhu Y, Zhuang J, Liu B, Liu H, Ren J, Zhao M. The Moderating Effect of COVID-19 Risk Perception on the Relationship Between Empathy and COVID-19 Volunteer Behavior: A Cross-Sectional Study in Jiangsu, China. *Frontiers in Public Health*, 2022, vol. 10, p. 863613. DOI: 10.3389/fpubh.2022.863613
11. Соловьева В.А., Иноземцева Н.П. Оценка уровня эмоционального интеллекта студентов-медиков для определения потребности в совершенствовании образовательного процесса // *Образование и саморазвитие*. 2023. Том 18. № 3. С. 168-183.
12. Lermen C., Wetzel W., Britz V., Sterz J., Bechstein W.O., Schreckenbach T. Empathy, personality traits, and emotional management in 2nd and 4th-year dentistry students: a single-center study. *BMC Medical Education*, 2022, vol. 22 no. 1, p. 2. DOI: 10.1186/s12909-021-03080-1
13. Barker M.E., Crowfoot G., King J. Empathy development and volunteering for undergraduate healthcare students: A scoping review. *Nurse Educ Today*, 2022, vol. 116, p.105441. DOI: 10.1016/j.nedt.2022.105441
14. Chuikov O.E., Lagutin I.B., Svechnikov V.A., Babina A.S., Batiukov V.V. The volunteership as on of trends of medical university functioning. *Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhraneniiai Istor Med*, 2022, vol. 30 no. 2, pp. 312-317. DOI: 10.32687/0869-866X-2022-30-2-312-317
15. Молчанова Л.Н., Королева С.И. Особенности взаимосвязей астении, эмоционального интеллекта студентов-волонтеров при различном уровне их эмоционального выгорания // *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика*. 2024. Том 14. № 3. С. 134-144.
16. El-Awaisi A, Ismail S, Sulaiman R, Kane T, El Hajj MS, Shraim M. A Qualitative Exploration of Health Profession Students' Experiences of Resilience and Burnout Using the Coping Reservoir Model during the COVID-19 Pandemic. *Teaching and Learning in Medicine*, 2024, vol. 36 no. 3, pp. 256-268. DOI: 10.1080/10401334.2023.2209073
17. Giaume L, Jimenez A, Kedzierewicz R, Jost D, Pery M, Trouvé J, Burlaton G, Travers S, Prunet B, Trousselard M. FIRECARE: An Evidence-Based Prevention Program to Reduce Burnout among Prehospital Caregivers: Benefits of a Combined Mindfulness, Heart Coherence Training, and Positive Psychology Intervention. *Prehospital Emergency Care*, 2024, vol. 28 no. 2, pp. 342-351. DOI: 10.1080/10903127.2023.2258204
18. Kiser S.B., Sterns J.D., Lai P.Y., Horick N.K., Palamara K. Physician Coaching by Professionally Trained Peers for Burnout and Well-Being: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open*, 2024, vol. 7 no. 4, pp. 245645. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.5645
19. Ильина О.И., Миларовелл К. Особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и социального интереса у волонтеров с разным опытом волонтерской деятельности // *Проблемы современного образования*. 2024. № 1. С. 30-46.
20. Молчанова Л.Н., Блинова К.В. Взаимосвязи эмоционального интеллекта и психического выгорания волонтеров-медиков в условиях профессионально ориентированной волонтерской деятельности // *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика*. 2021. Том 11. № 3. С. 181-193.

21. Roberts F., Teague B., Lee J., Rushworth I. The Prevalence of Burnout and Secondary Traumatic Stress in Professionals and Volunteers Working With Forcibly Displaced People: A Systematic Review and Two Meta-Analyses. *Journal Trauma Stress*, 2021, vol. 34, no. 4, pp. 773-785. DOI: 10.1002/jts.22659
22. Молчанова Л.Н. Состояние психического выгорания у педагогов высшей школы в контексте профессиональной успешности // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 348. С. 128-132.
23. Merino-Soto C., Angulo-Ramos M., Llaja-Rojas V., Chans G.M. Academic performance, emotional intelligence, and academic burnout: A cross-sectional study of a mediational effect in nursing students. *Nurse Education Today*, 2024, vol. 139 pp. 106221. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106221
24. Kılıç Z, Aydın A, Günaydin Y, Aytakin Aydın T, Günaydin Ü. Relationship Between Nurses' Compassion Level and Emotional Intelligence During the COVID-19 Pandemic: Case of City Hospitals. *Journal of Holistic Nursing*, 2023, vol. 41 no. 1, pp. 101-109. DOI: 10.1177/08980101221089471
25. Kirkpatrick H., Wasfie T., Laykova A., Barber K., Hella J., Vogel M. Emotional Intelligence, Burnout, and Wellbeing Among Residents as a Result of the COVID-19 Pandemic. *The American Surgeon*, 2022, vol. 88, no. 8, pp. 1856-1860. DOI: 10.1177/00031348221086804
26. Blanchard C., Kravets V., Schenker M., Moore T.Jr. Emotional intelligence, burnout, and professional fulfillment in clinical year medical students. *Medical Teacher*, 2021, vol. 43 no. 9, pp. 1063-1069. DOI: 10.1080/0142159X.2021.1915468
27. Gleason F., Baker S.J., Wood T., Wood L., Hollis R.H., Chu D.I., Lindeman B. Emotional Intelligence and Burnout in Surgical Residents: A 5-Year Study. *Journal of Surgical Education*, 2020, vol. 77, no. 6, pp. 63-70. DOI: 10.1016/j.jsurg.2020.07.044
28. Partido B.B., Owen J. Relationship between emotional intelligence, stress, and burnout among dental hygiene students. *Journal of Dental Education*, 2020, vol. 84, no. 8, pp. 864-870. DOI: 10.1002/jdd.12172
29. Zoromski L. Emotional Intelligence in Intensive Clinical Experiences for Nursing Students. *Nursing Education Perspectives*, 2024, vol. 45 no. 4, pp. 230-232. DOI: 10.1097/01.NEP.0000000000001209
30. Taylor M.J., Andreatta R., Woltenberg L., Cormier M., Hoch J.M. The relationship of emotional intelligence to burnout and related factors in healthcare profession students. *Nurse Education Today*, 2024, vol. 143. p. 106387. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106387

REFERENCES

1. The United Nations Volunteers (UNV) programme. Available at: <https://www.unv.org/Annual-report/Annual-Report-2022> (accessed 23 March 2025).
2. Volunteering Statistics for 2024: How Charitable Are We? Available at: <https://teamstage.io/volunteering-statistics> (accessed 23 March 2025).
3. Briggs L.G., Riew G.J., Seward M.W. Medicine in Motion Writing Group. Combatting Burnout by Maximizing Medical Student Participation in Exercise Events. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 2021, vol. 16, no. 6, pp. 779-784. DOI: 10.1177/15598276211042821.
4. Gu L, Liu F, Wang J, Li J, Wei J, Xu J. Stress load and volunteer motivation of patient volunteers in Fangcang shelter hospitals in Shanghai, China during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey. *BMJ Open*, 2023, vol. 13 no. 4, p.066930. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-066930.
5. Bokova O.A., Grigoricheva I.V., Melnikova Yu.A. Personality traits and emotional intelligence of volunteer students: results of an empirical study. *The world of science, culture, and education*, 2018, no. 5(72), pp. 364-366. (in Russ.)
6. Li J, Ge C, Li S. The Association of Volunteer Motivation and Thriving at Work of College Students During COVID-19: Job Burnout and Psychological Capital as Mediators. *Frontiers in Public Health*, 202, vol. 10, p. 923196. DOI: 10.3389/fpubh.2022.923196.
7. Metzger T., Nguyen N., Le H., Havo D., Ngo K., Lee S., Nguyen T., Nguyen Q., Tran L., Tong N., Le C., Dudovitz R. Does volunteering decrease burnout? Healthcare professional and student perspectives on burnout and volunteering. *Frontiers in Public Health*, 2024, vol. 12, p. 1387494. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1387494.
8. Braverman J., Snyder M. Psychological Predictors of Medical Students' Involvement in Pro Bono. *Teaching and Learning in Medicine*, 2023, vol. 35 no. 2, pp. 193-205. DOI: 10.1080/10401334.2022.2043156.
9. Esguerra S, Chiu F.T., Espinoza A, Williams D, Clithero-Eridon A. Are medical students happy despite unhappy conditions: a qualitative exploration of medical student cohorts during disruptive conditions. *BMC Medical Education*, 2023, vol. 23 no. 1, p. 214. DOI: 10.1186/s12909-023-04203-6Ilyina O.I., Milarovella K. Features of the relationship between emotional intelligence and social interest among volunteers with different volunteer experience. *Problems of modern education*, 2024, no. 1, pp. 30-46. (in Russ.)
10. Zhu Y, Zhuang J, Liu B, Liu H, Ren J, Zhao M. The Moderating Effect of COVID-19 Risk Perception on the Relationship Between Empathy and COVID-19 Volunteer Behavior: A Cross-Sectional Study in Jiangsu,

- China. *Frontiers in Public Health*, 2022, vol. 10, p. 863613. DOI: 10.3389/fpubh.2022.863613.
11. Solovyova V.A., Inozemtseva N.P. Assessment of the level of emotional intelligence of medical students to determine the need for improvement of the educational process. *Education and self-development*, 2023, vol. 18, no. 3, pp. 168-183. (in Russ.)
 12. Lermen C., Wetzel W., Britz V., Sterz J., Bechstein W.O., Schreckenbach T. Empathy, personality traits, and emotional management in 2nd and 4th-year dentistry students: a single-center study. *BMC Medical Education*, 2022, vol. 22 no. 1, p. 2. DOI: 10.1186/s12909-021-03080-1.
 13. Barker M.E., Crowfoot G., King J. Empathy development and volunteering for undergraduate healthcare students: A scoping review. *Nurse Educ Today*, 2022, vol. 116, p.105441. DOI: 10.1016/j.nedt.2022.105441.
 14. Chuikov O.E., Lagutin I.B., Svechnikov V.A., Babina A.S., Batiukov V.V. The volunteership as on of trends of medical university functioning. *Probl Sotsialnoi Gig Zdravookhranennii Istor Med*, 2022, vol. 30 no. 2, pp. 312-317. DOI: 10.32687/0869-866X-2022-30-2-312-317.
 15. Molchanova L.N., Koroleva S.I. Peculiarities of interrelations of asthenia, emotional intelligence of student volunteers at different levels of their emotional burnout. *Proceedings of the Southwestern State University. Series: Linguistics and Pedagogy*, 2024, vol. 14, no. 3, pp. 134-144. (in Russ.)
 16. El-Awaisi A, Ismail S, Sulaiman R, Kane T, El Hajj MS, Shraim M. A Qualitative Exploration of Health Profession Students' Experiences of Resilience and Burnout Using the Coping Reservoir Model during the COVID-19 Pandemic. *Teaching and Learning in Medicine*, 2024, vol. 36 no. 3, pp. 256-268. DOI: 10.1080/10401334.2023.2209073.
 17. Giaume L, Jimenez A, Kedzierewicz R, Jost D, Pery M, Trouvé J, Burlaton G, Travers S, Prunet B, Trousselard M. FIRECARE: An Evidence-Based Prevention Program to Reduce Burnout among Prehospital Caregivers: Benefits of a Combined Mindfulness, Heart Coherence Training, and Positive Psychology Intervention. *Prehospital Emergency Care*, 2024, vol. 28 no. 2, pp. 342-351. DOI: 10.1080/10903127.2023.2258204.
 18. Kiser S.B., Sterns J.D., Lai P.Y., Horick N.K., Palamara K. Physician Coaching by Professionally Trained Peers for Burnout and Well-Being: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Netw Open*, 2024, vol. 7 no. 4, pp. 245645. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.5645.
 19. Ilyina O.I., Milarovella K. Features of the relationship between emotional intelligence and social interest among volunteers with different volunteer experience. *Problems of modern education*, 2024, no. 1, pp. 30-46. (in Russ.)
 20. Molchanova L.N., Blinova K.V. Interrelations of emotional intelligence and mental burnout of medical volunteers in the context of professionally oriented volunteer activity. *Proceedings of the Southwestern State University. Series: Linguistics and Pedagogy*, 2021, vol. 11, no. 3, pp. 181-193. (in Russ.)
 21. Roberts F, Teague B., Lee J., Rushworth I. The Prevalence of Burnout and Secondary Traumatic Stress in Professionals and Volunteers Working With Forcibly Displaced People: A Systematic Review and Two Meta-Analyses. *Journal Trauma Stress*, 2021, vol. 34, no. 4, pp. 773-785. DOI: 10.1002/jts.22659.
 22. Molchanova L.N. The state of mental burnout among higher education teachers in the context of professional success. *Bulletin of Tomsk State University*, 2011, no. 348, pp. 128-132. (in Russ.)
 23. Merino-Soto C., Angulo-Ramos M., Llaja-Rojas V., Chans G.M. Academic performance, emotional intelligence, and academic burnout: A cross-sectional study of a mediational effect in nursing students. *Nurse Education Today*, 2024, vol. 139 pp. 106221. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106221.
 24. Kılıç Z, Aydınlı A, Günaydin Y, Aytekin Aydın T, Günaydin Ü. Relationship Between Nurses' Compassion Level and Emotional Intelligence During the COVID-19 Pandemic: Case of City Hospitals. *Journal of Holistic Nursing*, 2023, vol. 41 no. 1, pp. 101-109. DOI: 10.1177/08980101221089471.
 25. Kirkpatrick H., Wasfie T., Laykova A., Barber K., Hella J., Vogel M. Emotional Intelligence, Burnout, and Wellbeing Among Residents as a Result of the COVID-19 Pandemic. *The American Surgeon*, 2022, vol. 88, no. 8, pp. 1856-1860. DOI: 10.1177/00031348221086804.
 26. Blanchard C., Kravets V., Schenker M., Moore T.Jr. Emotional intelligence, burnout, and professional fulfillment in clinical year medical students. *Medical Teacher*, 2021, vol. 43 no. 9, pp. 1063-1069. DOI: 10.1080/0142159X.2021.1915468
 27. Gleason F., Baker S.J., Wood T., Wood L., Hollis R.H., Chu D.I., Lindeman B. Emotional Intelligence and Burnout in Surgical Residents: A 5-Year Study. *Journal of Surgical Education*, 2020, vol. 77, no. 6, pp. 63-70. DOI: 10.1016/j.jsurg.2020.07.044
 28. Partido B.B., Owen J. Relationship between emotional intelligence, stress, and burnout among dental hygiene students. *Journal of Dental Education*, 2020, vol. 84, no. 8, pp. 864-870. DOI: 10.1002/jdd.12172
 29. Zoromski L. Emotional Intelligence in Intensive Clinical Experiences for Nursing Students. *Nursing Education Perspectives*, 2024, vol. 45 no. 4, pp. 230-232. DOI: 10.1097/01.NEP.0000000000001209
 30. Taylor M.J., Andreatta R., Woltenberg L., Cormier M., Hoch J.M. The relationship of emotional intelligence to burnout and related factors in healthcare profession students. *Nurse Education Today*, 2024, vol. 143. p. 106387. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106387

Авторы**Молчанова Людмила Николаевна**

(Россия, Курск)

Доцент, доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии здоровья и нейропсихологии
Курский государственный медицинский университет
E-mail: molchanowa.liuda@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6309-1825

Касьянова Кристина Викторовна

(Россия, Курск)

Ассистент кафедры психологии здоровья и
нейропсихологии
Курский государственный медицинский университет
E-mail: sam.meteorit@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6981-0616

Authors**Lyudmila N. Molchanova**

(Russia, Kursk)

Dr. Sci. (Psychology), Professor of the Department of
Psychology of Health and Neuropsychology
Kursk State Medical University
E-mail: molchanowa.liuda@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6309-1825

Kristina V. Kasyanova

(Russia, Kursk)

Assistant of the Department of Health Psychology and
Neuropsychology
Kursk State Medical University
E-mail: sam.meteorit@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6981-0616

Вклад авторов

Молчанова Л. Н.: концептуализация, методология,
формальный анализ, создание рукописи и ее
редактирование, руководство исследованием
Касьянова К. В.: верификация данных, проведение
исследования, создание черновика рукописи,
визуализация

© Молчанова Л. Н., Касьянова К. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Lyudmila N. Molchanova: Conceptualization, Methodology,
Formal analysis, Writing - Review & Editing, Supervision
Kristina V. Kasyanova: Validation, Investigation,
Writing - Original Draft, Visualization

© Lyudmila N. Molchanova, Kristina V. Kasyanova, 2025

The author's declared no conflicts of interest